

TALABALARNI MILLIY MADANIY MEROS VA MILLIY QADRIYATLAR ASOSIDA TAYYORLASH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Boyqo'ziyeva Ra'no Karimovna

FarPi "Ijtimoiy fanlar va sport" kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8030092>

Annotatsiya. Ushbu maqolada talabalarni milliy madaniy meros va milliy qadriyatlar asosida tayyorlash pedagogik muammo sifatida ko'rib chiqishda metodologik yondashuvlarini ahamiyati ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zilar: ta'limiy qadriyatlar va boy ma'naviy meros, boy milliy ma'naviy merosimizni avlodlarga yetkazish, bobolarimiz e'tiqodini bilish, tajribasini qunt bilan egallash.

TRAINING OF STUDENTS ON THE BASIS OF NATIONAL CULTURAL HERITAGE AND NATIONAL VALUES AS A PEDAGOGICAL PROBLEM

Abstract. This article examines the importance of methodological approaches to preparing students on the basis of national cultural heritage and national values as a pedagogical problem.

Key words: educational values and rich spiritual heritage, the transmission of our rich national spiritual heritage to generations, knowledge of the faith of our ancestors, diligent acquisition of experience.

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ НАЦИОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Аннотация. В данной статье рассматривается значение методических подходов к рассмотрению студентов как педагогической проблемы подготовки на основе национального культурного наследия и национальных ценностей.

Ключевые слова: воспитательные ценности и богатое духовное наследие, передача нашего богатого национального духовного наследия потомкам, знание верований наших предков, усердное владение опытом.

Har bir pedagog yoshlar tarbiyasining naqadar murakkabligi va mas'uliyatli ekanligini his etmoqda. Shuning uchun ularni tarbiyalashda ta'limiy qadriyatlar va boy ma'naviy meroslarimizdan foydalanish zaruriyatini davr taqozo etmoqda. Olib borilgan tadqiqotlar va o'tkazilgan anketa so'rovlari natijasida hozirgi kunda ota-onalar o'z farzandlarini quyidagi yo'llar bilan tarbiyalashga harakat qilayotganliklari aniqlandi:

- ibrat bo'la oladigan shaxslar namunasida tarbiyalash uchun ularga biriktirib qo'yish;
- donolar fikrlari, o'g'itlari, asarlarini o'rganishga da'vat etib, kundalik hayotda ularni qo'llashga o'rgatish orqali;
- jamiyat hayotida ro'y berayotgan voqealar, insonlar xatti-harakatlarini kuzatib, tegishli xulosalar chiqarish orqali;
- insonning o'zini tutishini o'rganish, uni qiyoslash, taqqoslash va xulosa chiqarishga o'rgatish orqali. Ushbu tarbiyalash ta'sirida bo'lgan yoshlar jamiyat hurmatiga sazovor bo'lishi, o'z vataniga foyda keltirishi mumkin.

Bugungi kun talabi ham inson bolasi eng qudratli kuchga - o'z tafakkuriga ega bo'lishi lozimligi ko'rsatmoqda. Ijtimoiy masalalar xalqimiz hayotida muhim rol o'ynaganligi sababli ham u Konstitutsiyamizning 39-moddasida quyidagicha o'z aksini topgan: «Har kim qariganda,

mehnat layoqatini yo‘qotganda, shuningdek boquvchisidan mahrum bo‘lganda va qonunda nazarda tutilgan boshqa hollarda ijtimoiy ta‘minot olish huquqiga ega». Pensiyalar, nafaqalar, ijtimoiy yordamning boshqa turlarining miqdori rasman belgilab qo‘yilgan tirikchilik uchun zarur eng kam miqdordan oz bo‘lishi mumkin emas»[7].

Bu hozirgi kun qonuni. O‘tmishda bunday ta‘minot bo‘lganmi? Bunday ijtimoiy masalalarni talabalariga tushuntirish muhim masala hisoblanadi. Islom olamining qomusi bo‘lgan «Hadis» larda ham aholining himoyaga muhtoj qatlamlariga ijtimoiy yordam ko‘rsatish keng targ‘ibot qilingan. Shu bilan kishilarning dinni, iymonini poklikka, g‘ururini yuksaklikka undagan. Milliy qadriyatlardan, Muhammad alayhissalomning hadislaridan misollar keltirish mumkin. Hadisi sharifda «Men yetimning kafilligini olgan odam bilan jannatga birga boraman»; «Qarovsiz qolgan mo‘minlarga xolisona kechayu - kunduz moddiy yordam ko‘rsatib yuruvchi odamning gunohlarini tangrim kechirib yuboradi»- deyilgan .

Zardushtiylarning muqaddas kitobi «Avesto» butun dunyo ilmli kishilarini azaldan o‘ziga chorlab turgan. Bunday ta‘limotda, yurtga muhabbat, o‘z qadrini bilish, qariyalarning purhikmat o‘gitlaridan oqilona foydalanish, yurtni qo‘riqlaydigan yoshlarga g‘amxo‘rlik, kuchdan qolganlar hamda betob, muhtojlarga ko‘mak berish masalalari keng yoritilgan . Amir Temur o‘gitlarida esa bunday deyilgan: «Agar kasbu-hunar va ma‘rifat ahllaridan bo‘lsa, bundaylarga saltanat korxonalaridan yumush berilsin, bulardan boshqa bilagida kuchi bor faqir miskinlar esa o‘z ahvoli va kasbu – koriga qarab ish tutsinlar.... Dehqonlar va raiyatdan qaysi birining dehqonchilik qilishiga qurbi yetmay qolgan bo‘lsa, unga ekin-tikin uchun zarur urug‘ va asbob tayyorlab berilsin. Agar fuqarodan birining uy-imorati buzilib, tuzatishga qurbi yetmasa, unga yordam berilsin» [16].

Ijtimoiy muhofazalash qoidalariga ota-bobolarimiz juda katta e‘tibor berib yashaganlar. Mahallalarda biron bir nochor oila bo‘lsa, hashar yo‘li bilan yumushlarini bitkazish, ro‘za kunlari «pitri» berib, bir oz bo‘lsada moddiy yordam ko‘rsatganlar. Bu borada ulug‘ shoir va mutafakkir Alishyer Navoiyning quyidagi o‘gitlari fikrlarimizga dalil bo‘la oladi: «Qariyalar muhtojlikka tushib qolsa, kasbhunar qila olmasa ularga rahm-shafqat qilishga shoshil va qo‘lingdan kelgancha ehson qil. Lekin kambag‘al yigit ketmon chopo olsa, o‘tin tashimoqni uddalasa, unga ehson qilmoq - isrof qilmoqdir» [13]. Alishyer Navoiy bu o‘giti orqali qariyalarga yordam berish savob ishligini, lekin bilagida kuchi bor yigitning, o‘z oilasini tilanchilik bilan boqishi isnod, uyat ekanligini va kishi halol mehnatda toblanishi lozimligini ko‘rsatadi. Xalqimiz yoshlar tarbiyasiga katta e‘tibor bergan, ularni o‘zlarining duo-yu, olqishlari orqali mehr-oqibatli bo‘lishga undagan. «Oltin olma duo ol, duo oltin emasmi», «Boshing tosh, ostonang oltin bo‘lsin», «Bizni hurmat qilgan bo‘lsang, xudo seni yorlaqasin», «Boshing to‘ydan chiqmasin», «Oy borib, omon qayt» kabi mana shunday o‘gitu- duolar insonlarni bir-biriga mehrlil, oqibatli bo‘lishlariga zamin yaratib berganlar.

Milliy qadriyatlarni o‘rganish chog‘ida «tabiat va jamiyat» mavzusiga ham ko‘proq urg‘u berishga to‘g‘ri keladi, chunki ota - bobolarimiz bizlarga beqiyos tabiatni o‘zligicha tuhfa etganlar. Ular tabiatning har bir giyohini behudaga ishlatmaganlar. Agar ishlatish zaruriyati tug‘ilsa eng avvalo ularning o‘shishiga, ko‘payishiga shart-sharoit yaratib, so‘ngra ulardan foydalanganlar. Bu borada Sohibqiron Amir Temur ham o‘z «Tuzuklar»ida «Bitta ko‘chat kestirsam o‘nta ko‘chat o‘tqazdim»,-dyeb ta‘kidlaydilar. Hozirgi kun muammolaridan Orol dengizining qurib borishi, Haydarko‘lning kengayib ketishi nimadan dalolat beradi? Ana uning yechimi mustabid tuzum davrida milliy qadriyatlarga e‘tibor berilmaganligidir. Bu kabi muammolarni to‘g‘ri tahlil va

talqin qilib borish, darslarda foydalanish yoshlar ongiga milliy ong, milliy g'ururni singdirib borishning yo'llaridan biridir. Tabiat va jamiyat mavzusi yuzasidan xulosa qilishda talabalar o'zlari quyidagi fikrga kelishlari nazarda tutiladi: go'zal tabiat payhon bo'lmasligi uchun otabobolarimizdek biz ulardan oqilona foydalanishimiz kerak. Bunday muammolar talabalar o'rtasida o'rganilib, tegishli xulosalar chiqariladi.

Bizni qurshab turgan olamni asrab – avaylash, boy milliy ma'naviy merosimizni avlodlarga yetkazish uchun ota - bobolarimiz e'tiqodini bilish, tajribasini qunt bilan egallash kerak bo'ladi. Bu esa talabalardan chuqur bilim va mahoratni talab etadi. Shuning uchun ham biz ta'lim-tarbiya jarayonlarining ajralmasligiga tayanib, ulug' allomalarimiz hayoti va faoliyatini, milliy qadriyatlarning bebaho qirralari sifatida o'rganish orqali talabalarni yuksak madaniyatli, o'z Vataniga, kasbiga sadoqatli inson qilib tarbiyalash zaruriyati tug'iladi. Bunga bugungi kunda ijtimoiy asoslarimiz to'laligicha yetadi va bu yo'nalishdagi ishlarni amalga oshirishiga Respublikamiz hukumati tomonidan keng imkoniyatlar yaratilgan. Jumladan, o'tmishimiz qanday bo'lsa, o'shanday o'rganish imkoniyati yaratildi, oldin taqiqlangan yozma manbalardan bugun bemalol foydalanish imkoniyati bor, ommaviy, diniy va umumxalq marosimlarini o'tkazishga va ulardan yoshlar tarbiyasida foydalanishga imkoniyat yaratildi. Shu sababli ham mazkur tadqiqot ishimizning keyingi qismlarida ular haqida to'xtalamiz. Milliy qadriyatlarni o'rganishning bugungi kundagi ijtimoiy asoslari: - Respublika Ma'naviyat – Marifat markazi; - Respublika Milliy istiqloq g'oyasini targ'ibot qilish markazi; - Faylasuflar jamiyati; - «Iste'dod» jamg'armasi; - «Amir Temur» jamg'armasi; - «Ulug'bek» jamg'armasi; - «Navro'z» jamg'armasi; - «Oltin meros» fondi va shu kabilarning hammasi bugungi kunda milliy qadriyatlarni o'rganishning ijtimoiy asoslarini belgilaydi.

Taniqli faylasuf olim J.Tulyenov fikricha «Qadriyatlar deyilganda inson va insoniyat uchun ahamiyatli bo'lgan, millat, elat va ijtimoiy guruhlarning manfaatlari va maqsadlariga xizmat qiladigan tabiat va jamiyat hodisalari majmui tushunilmog'i lozim» . Qadriyatlar amal qilish doirasiga ko'ra milliy, mintaqaviy va umuminsoniy turlarga bo'linadi. Milliy qadriyatlar murakkab ijtimoiy - ruhiy hodisa bo'lib, u millatning tili, madaniyati, tarixi, urf-odatlarini, an'analarini, jamiki moddiy va ma'naviy boyliklarini, iqtisodiy, ijtimoiy- siyosiy hayotining barcha tomonlarini qamrab oladi. Bu sohada olib borilgan ko'p yillik ilmiy izlanishlarimiz milliy qadriyatlar o'zbek xalqining ma'naviy sifatleri, moddiy boyliklarini hamda ijtimoiy- siyosiy an'analarini qamrab oladi deb xulosa chiqarishimizga imkon berdi (1.1.1 – shakl).

Milliy qadriyatlar – muayyan bir millat, elat va xalq hayoti, turmush tarzi, ularning o'tmishi, kelajagi va yashayotgan ijtimoiy muhiti bilan bog'liqdir deb falsafa bo'yicha qomusiy lug'atda ta'rif berib o'tilgan [26]. Bu chiqarilgan xulosa milliy qadriyatlarni o'rganishda talabalarda milliy g'oya, milliy ong, milliy g'urur tushunchalari ketma-ketligini shakllantirish lozimligini ko'rsatdi. Chunki milliy g'ururi bo'lmagan inson hech qachon Vatan boyliklari qadriga yetmaydi, uni asrashni xayoliga ham keltirmaydi, ya'ni vatanparvar, fidoyi inson bo'lib etisha olmaydi. Kun sayin yoshlarimizda milliy ong, milliy g'urur kabi tuyg'ular shakllanib, rivojlanib bormoqda. Biroq, milliy ong, milliy g'ururning kundan- kunga o'sib, yuksalib borishi, bu sohadagi muammolar to'laligicha hal etildi, degani emas. Hali o'qituvchilar, mutaxassis – olimlar, ota - onalar oldida ko'plab hal qilinishi lozim bo'lgun ma'suliyatli vazifalar turibdi. Davlatimiz yuksak darajada taraqqiy etgan davlatlar darajasiga ko'tarilishi uchun, yurtimizning har bir vakili «Men-O'zbek farzandiman» degan milliy tuyg'uni o'zida aks ettirishi lozim. Har bir millatning qiyofasi,

uning katta va kichikligidan qat'iy nazar, eng avvalo o'zining milliy ongi va ruhiyatida namoyon bo'ladi. «Milliy ong ijtimoiy ongning tarkibiy qismi bo'lgan etnik ongning asosiy shaklidir. Ijtimoiy ong - obyektiv olam va ijtimoiy borliqning kishilar ongida aks ettirilishidir. Etnik ong - urug', qabila, elat, millatlarning ijtimoiy hayoti, madaniyati, urf - odat va an'analari, tarixiy ijtimoiy psixologiyasi, dunyoqarashidir» [26]. Yuqoridagi fikrlarga tayangan holda shunday xulosa qilish mumkinki, milliy ong har bir, millatning o'zligidir. Mana shu tushunchalarni yoshlar qalbida uyg'otish, ularni g'urur, iftixor darajasiga ko'tarish bugungi kunning eng asosiy talablaridan biridir. Inson ongini shakllantirishning muhim vositasi mafkuradir.

Har qanday mafkura qanchalik jozibali bo'lmasin, agar u xalqning ruhiyati va tajribasiga mos kelmasa, unga tayanmasa, uning qiziqishlarini o'zida aks ettirmasa, u kishilar ongida uzoq vaqt saqlanib qolmaydi. Insoniyat o'z taraqqiyoti davrida hamma vaqt milliy qadriyatlarga tayanib kyelgan. Shuning uchun xalq orasida ota-bobolarimizning buyuk ma'naviyati o'lmas bo'lib kyelmoqda. Shunday ekan, yosh avlodni komil inson darajasida tarbiyalash ularni hozirgi kunning eng ilg'or, zamonaviy fan – texnika bo'yicha bilimlar bilan qurollantirish bugungi kunning dolzarb vazifasi hisoblanadi. Bunday dolzarb muammoni hal qilishni milliy ma'naviy qadriyatlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Bu borada Sharqni nafasat va dinning beshigi deb bejiz aytishmagan. Zero, Sharqning buyuk allomalari, mutafakkirlari o'zlarining ilmiy, adabiy - badiiy asarlarida milliy qadriyatlarning ahamiyati, ularning muqaddasligini ulug'lab bizlarga meros qilib qoldirganlar. Bularga dalil sifatida Zardushtiylarning «Avyesto» kitobini, muqaddas kitoblarimiz (Quroni Karim, Hadis Sharif)ni va AlXorazmiy, Al-Farg'oniy, Al-Buxoriy, , Abu Nasr Farobiy, Al-Beruniy, Abu Ali Ibn Sino, Yusuf Xos Hojib, At- Termiziy, Ahmad Yassaviy, G'ijduvoni, Sulaymon Boqirg'oniy, Najmiddin Kubro, Amir Temur, Mirzo Ulug'bek, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Husayn Voiz Koshifiy, Bobur, Nodira, Munis Ogahiy va boshqa ko'plab allomalar asarlarini hamda ulardagi komil inson tarbiyasiga katta e'tibor qaratganliklarini keltirib o'tishimiz mumkin. Komil inson tarbiyasida Imon Buxoriy, At - Termiziy, Beruniy, Abu Nasr Farobiy, Amir Temur, Mirzo Ulug'bek, A. Navoiylarning hayoti va At-Termiziyning «Al Jomye'» (Ishonchli to'plam), «Sunan at-Termiziy» (Termiziy sunnatlari), Beruniyning «O'tmish ajdodlardan qolgan yodgorliklar», «Hindiston», «Minerologiya», «Xorazmning ajoyib kishilari», A.Navoiyning «Hamsa»si, g'azallari, A.Temir o'gitlari, Ulug'bekning «Zij»i, «To'rt ulus tarixi» kabi asarlarda boy-ma'naviy merosimiz bilan dunyo ilm ahlini ham lol qoldirgan va ilg'or ilmiy asarlar orasida yuqori o'rin egallagan.

Milliy pedagogikamiz asoschilaridan biri A.Avloniy «Tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir»- deb bejiz ta'kidlamagan [23]. Bola tarbiyasida aql-zakovat, zukkolik, bilimdonlik yuqori pog'onani egallashi zarur. Shuning uchun ham qomusiy va diniy ilm sohiblari Abu Ali Ibn Sino, Abu Nasr Farobiy, Beruniy, Yusuf Xos Hojib, Mahmud Qoshg'ariy, Imom al-Buxoriy, At- 15 Termiziy, az-Zamaxshariy, al-Marg'inoniy, al-Motrudiy, Najmiddin Kubro, Ahmad Yassaviy, Naqshband va boshqalarning ilmiy meroslari yoshlarning intellektual salohiyatini rivojlantirishda muhim omildir. Milliy faxrimizga aylangan shoiru - fuzalolar Abu Nasr Forobiy, A.Jomiy, A. Navoiy, Bobur, Nodira, Uvaysiy va boshqalar o'z asarlarida komil inson tarbiyasi muammolariga katta e'tibor bergan. Milliy tarbiyamizning yana bir istiqbolli qirrasini kattalar o'gitiga quloq solishdir. Bularni e'tiborga olgan holda biz o'z izlanishlarimizda milliy qadriyatlarning ta'lim - tarbiyada tutgan o'rnining alohida ko'rsatilishi va uning bugungi kundagi ahamiyatini yoritishni maqsad qilib oldik. Shu

kunga qadar milliy qadriyatlar yo‘nalishida ko‘plab olimlar ish olib borganlar va shu bugungi kunda ham shu mavzuni yoritib kelmoqdalar. Bularning ilmiy tahlili «Bugungi kunga qadar milliy qadriyatlar mavzusida olimlarimiz tomonidan salmoqli ishlar amalga oshirilgan», degan xulosani chiqarishga asos bo‘ldi.

Ta‘limdagi yangi qadriyatlar shaxsning “ta‘lim va mutaxassislik yo‘nalishlarini” tanlab va pedagogik faoliyatida ijodiy imkoniyatlarini faollashtiruvchi, “Men” konsepsiyasi negizida qadrlash munosabatida bo‘lishi bilan rivojlangan shaxsni shakllantirishga haratilgan innovatsion o‘qitishni talab etadi:

- o‘quvchilarning xususiyatlari va qobiliyatlarini, ularning ichki imkoniyatlarini ochib berishga qaratilganlik;

- milliy va umuminsoniy qadriyatlarni pedagoglar ongiga singdirish;

- shaxs, jamiyat va atrof- muqitning munosabatlarini uyg‘unlashtirish;

- munosabatlardagi qadriyatni an‘analar asosida o‘quvchi va o‘qituvchining bir-birini hurmat qilishi;

- o‘quvchilarda estetik boy dunyoqarashni, yuqori ma‘naviylikni, madaniyatlilik va ijodiy fikrlashni shakllantirish;

- ijodiy fikrlash, bashorat qila olish, muqobil fikrlarga imkon beruvchi shakl, metod va vositalaridan foydalanib, ijtimoiy ahamiyatli qarorlar qabul qilishga o‘rgatish. O‘qituvchilarni, eng avvalo, pedagogika oliy yurtlarida kerakli darajada tayyorlashning pedagogik, ijodkorlik muammolarini yechish uchun metodologik, nazariy va amaliy asoslarini aniqlash zarur.

Talabalarni tayyorlash jarayonida muammoning mavjud holatini o‘rganish va taqlil qilish quyidagi xulosalarga kelishga imkon beradi:

- ta‘limiy qadriyatlar pedagog kadrlarni tayyorlash xamda ularning kasbiy malakalarini takomil lashtirish maksadida pedagogika oliy o‘quv yurtlarida aloqida mavzu sifatida o‘rganilmaydi;

- pedagogika oliy o‘quv yurtlari ta‘limiy qadriyatlar asosida pedagog kadrlar tayyorlashga oid tavsiyalarga muhtojdirlar. Quyida muhim ta‘limiy qadriyatlar, ularning psixologik — pedagogik jihatlari ochib beriladi:

- zamonaviy ta‘lim mazmuni, uni takomillashtirishning metodologik va nazariy yo‘nalishlari;

- bo‘lajak o‘qituvchining bilim, ko‘nikma va malakalari darajasiga quyiladigan talablar, malakali pedagog kadrlarni sifatli tayyorlashga imkon beruvchi omillar va ushbu holatni yorituvchi ko‘rsatkichlar;

- shaxsiy — kasbiy sababiylik omili;

- didaktik tamoyillar;

- zamonaviy ta‘lim shakli, metod, vositalari, tizimi, texnologiyasi va asosiy elementlari; zamonaviy pedagogik texnologiyalarning turlari, interfaol metodlar;

- ta‘limning zamonaviy metodologiyasi, xususan, O‘zbekiston Respublikasining «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» talablari asosida yaratilgan oliy pedagogik ta‘lim konsyepsiyalari, davlat ta‘lim standartlari, professiogrammalar;

- jamiyat ijtimoiy — iqtisodiy va ma‘naviy rivojlanishi, ilmiy — texnik taraqqiyot yutuqlari, jamiyat ijtimoiy hayoti;

- ilm —fan va ishlab chiqarish yutuqlarining ta'lim mazmunida aks etishi; ta'lim, fan va amaliyot birligi;
 - kasbiy — pedagogik vazifalarining takomillashtirilganligi;
 - fan, shu jumladan, pedagogika fanining taraqqiyoti;
 - Sharq mutafakkirlari va xalq pedagogikasi g'oyalarining ustuvorligi;
 - milliy va xorijiy mamlakatlar pedagogikasi erishgan yutuqlar;
 - ta'lim va tarbiya jarayoniga majmuaviy, tizimli, mantiqiy — psixologik yondashuv, shuningdek, talabalar idrok etish, intellektual — ijodiy va tadqiqotchilik faoliyatining tashkil etilishiga aloqida e'tibor berish;
 - ta'lim jarayonida bilim olish, rivojlanish va tarbiya jihatlarining o'zaro aloqadorini kuchaytirish, ta'lim jarayonida tarbiyaning ustuvorligi;
 - zamonaviy ta'lim mazmunining yirik axborotlar hajmiga egaligi;
 - ta'lim mazmunining bo'lajak mutaxassis tomonidan tashkil etiluvchi faoliyati mazmuni va tuzilishiga mos kelishi;
 - o'quvchining ta'lim jarayonining eng yetakchi obyekti va subyekti ekanligi;
- Mavjud shart — sharoitlarga muvofiq pedagogik harakatlarni bajarishda o'ziga xos mahorat talab etiladi. Xususan:
- ko'nikmalar;
 - o'quv materiallarining mazmuni bilan tanishib chiqish, eslash yoki bevosita qayta tiklashga yo'naltirilgan harakatni faollashtirish;
 - munosabatlar va faoliyat davomida (tabiiy va maqsadga muvofiq ravishda) amalga oshiriladigan ijtimoiy tajribani egallash jarayoni va «Men» konsepsiyasining dolzarblashtirilishi;
 - pedagogik jarayonda o'quvchi (boshqaruvchi) xulqining namoyon bo'lishi.
- Bugungi kunda talabalarni ta'limiy qadriyatlarga o'rgatish orqali o'sibulg'ayib kelayotgan yosh avlodni ma'nan yetuk barkamol shaxs qilib tarbiyalash yo'lga qo'yiladi.

REFERENCES

1. Vosiljonov, A. (2022). Basic theoretical principles of corpus linguistics. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 3(2), 1-3.
2. Vosiljonov, A. (2022). LINGVISTIK TADQIQOTLARDA KORPUS O'RGANISH OBYEKTI SIFATIDA. IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(11), 176-182.
3. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGVISTIKA VA UNING TAHLILYIY SHAKLLANISH TARIXI. *Science and innovation*, 1(B8), 99-105.
4. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGUISTICS AND THE HISTORY OF ITS ANALYTICAL DEVELOPMENT. *Science and Innovation*, 1(8), 99-105.
5. Vosiljonov, A., & Isaqova, X. (2023). EFFECTIVENESS OF MOTHER TONGUE EDUCATION IN THE PRIMARY GRADES. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(2).
6. KHALIMBOYEVA, F., & VOSILJONOV, A. (2023). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR DIQQATINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOSINI NAZARIY O'RGANILISHI. *Journal of Pedagogical and Psychological Studies*, 1(5), 94-98.

7. Soxibov, S. (2023). THE FIGHT AGAINST CORRUPTION IS A HUGE TASK. *Modern Science and Research*, 2(5), 1037-1041.
8. Soxibov, S. (2023). MEASURES TO FIGHT AGAINST CORRUPTION. *Modern Science and Research*, 2(5), 1031-1036.
9. Anvar o'g'li, S. S. (2023). PHILOSOPHICAL-ANALYTICAL ANALYSIS OF CONFLICT OF INTEREST AND PREVENTION OF CORRUPT RELATIONS. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(3).
10. Anvar o'g'li, S. S. (2021, April). THE ROLE OF RELIGIOUS AND MORAL EDUCATION IN THE FIGHT AGAINST CORRUPTION, ALONG WITH THE USE OF ECONOMIC AND LEGAL FACTORS. In *E-Conference Globe* (pp. 55-57).
11. Нажмиддинов, Э., & Мухамедиев, М. (2023). FISH HELMINTHS IN FISH RESERVOIRS OF FERGANA VALLEY. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(3).
12. Нажмиддинов, Э. Х., & Мухаммадиев, М. А. (2022). ФАРФОНА ВОДИЙСИ СУВ ҲАВЗАЛАРИ БАЛИҚЛАРИ ГЕЛЬМИНТЛАРИНИНГ ТУР ТАРКИБИ. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 1(12), 60-68.
13. Нажмиддинов, Э. Х. (2022). ФАРФОНА ВОДИЙСИ СУВ ҲАВЗАЛАРИ БАЛИҚЛАРИ ГЕЛЬМИНТЛАРИ. *ЎТМОЎИY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 189-194.
14. Najmiddinov, E. (2022). THE SIGNIFICANCE OF NATURE IN THE FORMATION OF PRESCHOOL CHILDREN IN THE IDEAL GENERATION. *Science and Innovation*, 1(8), 149-154.
15. Najmiddinov, E. (2022). "ICHTHYOLOGY AND HYDROBIOLOGY" PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF DIRECTIONS IN UZBEKISTAN. *Science and Innovation*, 1(8), 152-160.
16. Abidjanovich, A. A. (2022). THE NEED TO IMPROVE HUMAN'S NOOSPHERICAL RELATIONSHIP TO NATURE. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(11), 23-30.
17. Abidjanovich, A. A. (2022). THE ROLE OF CONTINUOUS EDUCATION SYSTEM IN IMPROVING PERSONAL ECOLOGICAL CULTURE. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(11), 5-12.
18. Абдумаликов, А. (2022). АТРОФ-МУҲИТНИ АСРАШ БЎЙИЧА МИЛЛИЙ СТРАТЕГИК РЕЖА ВА УНИНГ АҲАМИЯТИ. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(2), 251-258.
19. Абдумаликов, А. (2022). ЯНГИ ТАРАҚҚИЁТ БОСҚИЧИДА ЭКОЛОГИК МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ДАСТУРИ. *Scientific progress*, 3(2), 1179-1186.
20. Абдумаликов, А. А. (2019). Human and Natural Harmony in the Historical Process. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(5), 205-209.

21. Abidzhanovich, A. A. (2020). Issues Of Formation Of Rationality In Relations Of Nature With Society. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 2(08), 301-304.
22. Abdumalikov, A. A. (2019). Environmental Ecological Policy in Uzbekistan and Necessity Of Formation Of Rational Communication To Nature. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 1(9), 94-101.
23. Мирзабоев, Й. А. (2022). Тур Ўзгариш Чизиқлари Учта Бўлган, Гиперболик Қисмларининг Ҳаммаси Хarakterистик Учбурчаклардан Иборат Бўлган Бешбурчакли Соҳада Учинчи Тартибли Кўринишдаги Параболик-Гиперболик Тенглама Учун Битта Чегаравий Масала Ҳақида. *Theory And Analytical Aspects Of Recent Research*, 1(5), 363-366.
24. MIRZABOYEV, Y. BOSHLANG'ICH SINF O'QITUVCHILARINING MATEMATIKA O 'QITISH METODIKASI. O 'RTA UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA MATEMATIKA O 'QITISHNING MAQSADI. *ЭКОНОМИКА*, 169-172.
25. Iminov, B. B. (2020). INNOVATIVE CULTURAL LINKS ARE AN IMPORTANT FACTOR IN SOCIAL DEVELOPMENT. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 2(3), 263-270.
26. Iminov, B. B. (2019). A PHILOSOPHICAL APPROACH TO INNOVATIVA AND CULTURAL-RELATIONS AT A NEW STAGE OF DEVELOPMENT. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 1(5), 157-162.